

BADIIY SAN’ATLAR VA ULARNING NAVOIY SHE’RIYATIDAGI O’RNI

Toshtemirova Madina Umid qizi

Ahmatova Mahfuza Jumanazar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Filologiya fakulteti 3-bosqich talabalari

mt2939232@gmail.com

Orcid iD: 0009-0003-0061-6438

yuldoshevkamol24@gmail.com

Orcid iD: 0009-0007-9796-6192

Anotatsiya: Ushbu maqola xalq og‘zaki ijodi, mumtoz va zamonaviy adabiyotimizda keng qo‘llanilib kelayotgan badiiy san‘atlar ilmidan ixcham ma‘lumot berish maqsadida yozildi. Shu bilan birga, Alisher Navoiy ijodida qo‘llanilgan badiiy san‘atlar, ularning turlari va qo‘llanilgan o‘rinlari haqida bo‘lib, shoir qaysi badiiy san‘atdan qaysi g‘azalida foydalangan va ularning tahlillari qandayligi ko‘rsatib o‘tilgan. Bundan tashqari, g‘azallaridan namunalar ham keltirilgan. Navoiy umri davomida yozgan o‘zining barcha g‘azallarining deyarli har bir satrida turli xil she‘riy san‘atlarni qo‘llashga harakat qilgan va shu san‘atlarni mahorat bilan ocha olgan. Misol uchun, maqolada Navoiy g‘azaliyotida qo‘llanilgan husni ta‘lil san‘ati va uning tahlili berilgan. Shuningdek, uning ijodida qo‘llanilgan badiiy san‘atning usuli, she‘rning mavzusi va uslubining qaysi turga mansubligi haqida so‘z yuritilgan. Shu asnoda, “Xazoyin ul-maoniy”da keltirilgan barcha badiiy san‘atlar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: *ilmi badi‘, lafziy san‘atlar, ma‘naviy san‘atlar, sanoyi‘ ilmi, radd ul-matla‘, “Xazoyin ul-maoniy”.*

Abstract: *This article was written to provide a brief introduction to the science of folk oral art, classical and modern literature. At the same time, it discusses the artistic arts used in Alisher Navoi’s work, their types and places of application, and shows which artistic arts the poet used in which ghazal and what their analysis was. In addition, examples of his ghazals are also given. Navoi tried to use various poetic arts in almost every line of all his ghazals written throughout his life and masterfully revealed these arts. For example, the article presents the art of husni ta‘lil used in Navoi’s ghazals and its analysis. It also discusses the method of artistic arts used in his work, the theme and style of the poem. At the same time, information is provided about all the artistic arts mentioned in “Khazoyin ul-maoniy”.*

Keywords: *ilmi badi‘, verbal arts, spiritual arts, sanoyi‘ ilmi, radd ul-matla‘, “Khazoyin ul-maoniy”.*

O‘zbek adabiyoti tarixida Alisher Navoiy ijodi beqiyos o‘rin tutadi. U nafaqat buyuk shoir va mutafakkir, balki o‘zbek tilining badiiy imkoniyatlarini eng yuksak darajada namoyon etgan so‘z san’atkoridir. Navoiy she’riyati o‘zining teran mazmuni, falsafiy mushohadalari va badiiy go‘zalligi bilan ajralib turadi. Bu go‘zallikning asosiy manbalaridan biri – badiiy san’atlar, ya’ni so‘zning ifodaviy, obrazli, ta’sirchan qo‘llanish usullaridir. Badiiy san’atlar she’riy nutqda so‘zning bevosita ma’nosidan tashqari, ko‘chma ma’noda ishlatilib, ifodaning jozibadorligini oshiruvchi vositalardir. Ular asarda fikrni chuqurlashtirish, obraz yaratish, his-tuyg‘uni kuchaytirish kabi vazifalarni bajaradi. O‘zbek mumtoz she’riyatida tashbeh, isti’ora, tazod, tamsil, tajnis, kinoya, iyhom, mubolag‘a, husni ta’lil, ruju’, takrir, tasdir, tarse’, ishtiyoq, talmeh, kitobat, tanosib, nido kabi san’atlar keng qo‘llanilgan. Navoiy uchun badiiy san’atlar shunchaki bezak emas, balki ma’naviy haqiqatni estetik shaklda ifodalovchi vositadir. Har bir san’at vositasida inson ruhiyati, jamiyatdagi ezgulik va adolat g‘oyalari, ilohiy ishq falsafasi mujassam. Shuning uchun Navoiy asarlari o‘quvchini nafaqat hayratda qoldiradi, balki tafakkurga chorlaydi, ruhiy poklanishga undaydi. Alisher Navoiy o‘z she’riyatida badiiy san’atlarni nihoyatda mohirlik bilan qo‘llab, so‘zga jon, obrazga ruh bag‘ishlagan. Uning ijodi o‘zbek tilining badiiy imkoniyatlarini namoyish etgan ulug‘ maktabdir. Navoiy san’atlar orqali nafaqat go‘zallikni, balki ma’naviy komillikni, insoniylikni targ‘ib etadi. Shu bois uning she’riyati hamon dolzarb, abadiy va o‘lmasdir.

Musulmon Sharq poetikasining tarkibiy qismlaridan biri nutqqa bezak beruvchi san’atlar, ularning o‘ziga xos jihatlari, fikrni go‘zal va mazmunli ifodalash usullarini o‘rganuvchi soha *ilmi badi’* bo‘lib, uning asosini mumtoz she’riyat, ba’zan nasrda keng ishlatilgan va zamonaviy adabiyotda hozir ham qo‘llanilayotgan badiiy san’atlar tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, *ilmi badi’ sanoyi’ ilmi* deb ham yuritiladi. *Ilmi badi’*ga doir dastlabki asarlar arab tilida yaratilgan bo‘lib, ularga Ibn Mu’tazning “Kitob ul-badi’” (IX asr), Nasr binni Hasanning “Mahosin ul-kalom” (IX–X asrlar), Qudama ibn Ja’farning “Naqd ush-she’r” (X asr) asarlari kiradi. *Ilmi badi’* fors-tojik adabiyotshunosligida o‘zining yuksak cho‘qqisiga ko‘tarildi. Umar Roduyoniyning “Tarjumon ul-balog‘a” (XI asr), Rashiddin Vatvotning “Xadoyiq us-sehr” (XII asr), Shams Qays Roziyning “Al-Mo‘jam” (uchinchi qismi, XIII asr), Vohid Tabriziyning “Jam’i muxtasar” (XVI asr) kabi asarlari shu sohaga bag‘ishlangan mumtoz asarlar sifatida alohida ahamiyatga ega. Turkiy tilda *ilmi badi’* masalalari nazariy jihatdan aks etgan dastlabki asar sifatida Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” (1436–1437) risolasini keltirish mumkin. Risolaning uchinchi qismi badiiy san’atlar tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, unda 97 san’at turi haqida so‘z boradi. Alisher Navoiy *ilmi badi’*ga doir maxsus asar yaratmagan bo‘lsa-da, o‘zining “Majolis un-nafois”, “Xamsa”, “Mahbub ul-qulub”, “Muhokamat ul-lug‘atayn” va boshqa ko‘plab

asarlarida ilmi badi'ning ba'zi nazariy jihatlariga to'xtalib o'tadi. Ushbu asarlar tarkibida buyuk so'z ustasining ba'zi badiiy san'atlar haqidagi yo'l-yo'lakay qaydlari ham Alisher Navoiyning Sharq mumtoz poetikasi, xususan, ilmi badi'ni chuqur bilganligi, o'zigacha mavjud badiiy san'atlarni mukammal o'rganib chiqib, ularga daqiq she'rshunos sifatida munosabat bildirganligiga yaqqol dalildir [Sirojiddinov, 2018: 297–300, 404–412].

Mumtoz she'riyatga xos badiiy san'atlar mohiyat e'tibori bilan uch guruhga ajratiladi:

1. Lafziy san'atlar.
2. Ma'naviy san'atlar.
3. Mushtarak san'atlar.

Lafziy san'atlar nutqning ifoda usuli, xususan, so'z shakli bilan aloqador san'atlar bo'lib, Atoullloh Husayniy ular sirasiga *tarsi'*, *tajnisli tarsi'*, *tajnis*, *radd (qaytarish)* san'ati va uning turlari, *qalb* va uning turlari, *saj'*, *tashtir*, *tajziya*, *tasri'*, *tasmit*, *aks*, *tardid*, *tashri'*, *zulqofiyatayn*, *tavshih*, *talavvun*, *mulamma'*, *muqatta'*, *muvassal*, *jam' ul-huruf*, *mudavvar*, *mushokala* va boshqa san'atlarni kiritadi. Olimning fikricha, lafziy san'atlar ijodkor yetkazmoqchi bo'lgan fikrni yuksak badiiy shaklda ifodalashga xizmat qilishi kerak. Navoiy poetikasini lirik janrlar va badiiy san'atlar misolida o'rgangan olim Y.Is'hoqov shoir ijodida qo'llanilgan asosiy san'atlarni ularning she'riy matn doirasidagi funksiyasi bilan aloqadorlikda 10 ta guruhga ajratib o'rganishni tavsiya qiladi. Lafziy san'atlar ushbu guruhlardan *sintaktik-stilistik usullar* (*tarsi'*, *tardi aks*, *radd ul-ajz il-as sadr*, *tashobeh ul-atrof*, *mudavvar*, *muzdavaj*, *tashtir*, *tajziya*, *tasri'*, *tardid*, *takror*, *tajdidi matla'* va b.), *so'zning ichki va tashqi shakli bilan aloqador san'atlar* (*ishtiyoq*, *ittifoq*, *qalb*, *mutazalzil* va b.), *murakkab san'atlar* (*hijoi huruf*, *harfiy san'atlar*), *qofiya bilan aloqador san'atlar* (*e'not*, *radd ul-qofiya (iyto)*, *zulqofiyatayn*, *musajja'*, *tasmit* va b.) tarkibiga kiritilishi mumkin [Sirojiddinov, 2018: 297–300, 404–412].

Navoiy she'riyatida takrorga asoslangan va nisbatan ko'p qo'llanilgan lafziy san'atlardan biri *radd ul-matla'* san'ati bo'lib, bu san'at g'azal yoki qasida matla'idagi birinchi misraning maqta'da, ba'zan she'r tarkibidagi baytlardan birida takrorlanib kelishiga asoslanadi. Bu tarzda takror tasodifiy bo'lmasdan, muayyan poetik maqsadga ega. G'azal matla'si yoki qasidaning birinchi baytida ilgari surilgan fikr keyingi baytlarda rivojlantirilib boriladi va she'r nihoyasida misrani takrorlash orqali o'sha fikr yangicha uslub va ifoda orqali bayon qilinadi. “Xazoyin ul-maoniy”da *radd ul-matla'* san'ati asosida yozilgan 35 ga yaqin g'azal mavjud bo'lib, shulardan 31 tasida *radd ul-matla'*ning birinchi ko'rinishi, qolganlarida esa matla'dagi birinchi misraning ikkinchi bayt tarkibida takrorlanib kelishiga asoslangan ko'rinishi

qo‘llanilgan. Radd ul-matla’ning birinchi ko‘rinishiga Navoiyning quyidagi matla’li g‘azalini misol tariqasida keltirish mumkin:

*Kechti umrum naqdi g‘aflat birla nodonlig‘da hayf,
Qolg‘ani sarf o‘ldi anduh-u pushaymonlig‘da hayf.*

Maqta’:

*Ey Navoiy, voqif erman xalqdin, bori mening
Kechti umrum naqdi g‘aflat birla nodonlig‘da hayf.*

(“G‘aroyib us-sig‘ar”, 303-g‘azal).

Alisher Navoiyning ishqiy mavzudagi g‘azallaridan birini tahlil qilib ko‘rsak:

*Bo‘lsa ikimizning yuzi aksi suda paydo,
Ul su ne taraf borsa, ochilg‘ay guli ra‘no.*

*Zulfung g‘ami ko‘nglumni beling fikriga soldi,
Ko‘rkim, ne taxayyulg‘a soliptur ani savdo.*

*G‘avg‘o qilur el mahvashlar ko‘yida, lekin
Mahvashlar ishi qilmoq aning ko‘yida g‘avg‘o.*

*Ahvolima Farhod ila Majnung‘a taajjub,
Ishq etti xirad ahli qoshida meni rasvo.*

*Har sori tamoshog‘akim, ul sho‘x qilur azm,
Yo‘q anga tamoshoki, erur elga tamoshho.*

*Davron sanga zulm etsa, qadahlar to‘la may ich,
Qon yutsang ayog‘lar to‘la, davrong‘a ne parvo.*

*Ul sho‘xki maydon aro ko‘rganga solur tiyg‘,
Ko‘rmasga solur, yetsa Navoiy sari, amdo.*

G‘azal 7 baytdan iborat bo‘lib, “G‘aroyib us-sig‘ar” devonidan o‘rin olgan. Mazkur g‘azal zohiran qaraganda majoziy ishq tarannumi o‘laroq taassurot qoldiradi. Ammo matn bilan yaqindan tanishar ekanmiz, majoz vositasida haqiqiy ishqqa ishora qilinganiga ham guvoh bo‘lamiz.

Dastlabki baytda shoir o‘zi va ma‘shuqasining holatini tasvirlaydi: go‘yoki u va yorining yuzi akslanib, suvga tushsa, bu suv oqib borgan joydan ra‘nogullar ochilar ekan. Savol tug‘iladi: nima uchun aynan ra‘nogul? Chunki ra‘nogulda qizil va sariq rang omuxta bo‘ladi va shoir guldagi bu xususiyatni hisobga olib, uning qizilligini yorning chehrasiga, sariq rangini esa o‘zining za‘faron yuziga qiyos qiladi. Ikkinchi

baytda oshiq o‘zining ishq savdosida aqldan ozganini aytadi. Bayt mazmuniga ko‘ra, yorning sochini ko‘rgan oshiq uning belidan quchishni orzu qila boshlaydi. Ammo bel boshqa, zulf boshqa-ku! Demak, ishq uni esidan og‘dirib, shunday xayollarga bandi qilib qo‘ygan:

*Zulfung g‘ami ko‘nglumni beling fikriga soldi,
Ko‘rkim, ne taxayyulg‘a soliptur ani savdo.*

Alisher Navoiy bu nozik ifoda orqali oshiqning asl kayfiyatini yorqin aks ettirgan. Mazkur ikki bayt oshiqning ma‘shuqaga bo‘lgan cheksiz muhabbatini ifodalaydi va bu o‘rinda biz majoziy muhabbat izhorini ko‘rib turibmiz. Lekin navbatdagi bayt g‘azalning mazmunini keskin o‘zgartiradi va uning asl mohiyatini ochib beradi:

*G‘avg‘o qilur el mahvashlar ko‘yida, lekin
Mahvashlar ishi qilmoq aning ko‘yida g‘avg‘o.*

Yuqorida tasvirlangan yor bu baytda tilga olinayotgan mahvashlarni ham o‘ziga oshiq qilgan ekan. Holbuki, xalq mahvashlarning ishqida g‘avg‘o, to‘polon qiladi. Savol tug‘iladi: xo‘sh, mahvashlarni ham o‘ziga maftun etgan kim? Bu savolning javobi keyingi baytlar vositasida ochila boradi. Oshiq ishq ko‘yida o‘z holatining g‘aribligini bayon qilar ekan, hatto oshiqlar timsoli bo‘lgan Farhod va Majnun ham uning bu holidan taajjubda ekanliklarini bayon qiladi, ishq uni oqil kishilar orasida shunday rasvo qilib qo‘ygan:

*Ahvolima Farhod ila Majnung‘a taajjub,
Ishq etti xirad ahli qoshida meni rasvo.*

G‘azalning ushbu nuqtasiga qadar quyidagi aniq holatlar bayon etildi: 1) oshiq ma‘shuqasini sevadi, agar ikkisi suvga qarasa, suv borgan joyda gulira’no ochiladi; 2) odamlar oy kabi go‘zal bo‘lgan mahvashlarga oshiq, ammo mahvashlar ham g‘azalda tasvir etilayotgan go‘zalga oshiqdir; 3) oshiq – lirik qahramon yorning ishqida xirad ahli – aqlli insonlar o‘rtasida rasvo bo‘lgan, chunki u ishq yo‘lida es-hushidan ayrilgan. Alisher Navoiy biz o‘qiydigan keyingi baytda Yorning muhim belgisini keltiradi, ya’ni ul sho‘x – yor olamni tomosha qilaman desa, jamiki xaloyiq uni tomosha qila boshlaydi:

*Har sori tamoshog‘akim, ul sho‘x qilur azm,
Yo‘q anga tamoshoki, erur elga tamoshu.*

Bir qaraganda oddiy tasvir: Navoiyga xos o‘ta nuktadonlik bilan Yorning go‘zalligi ifoda etilgan. Ammo bu bayt yorning kimligini bizga aniqlab beradigan kalitdir. Gap shundaki, Alisher Navoiyning deyarli barcha asarlarida butun olam, koinot Allohning qudratini ko‘rsatib turuvchi ko‘zgu deb ta’riflangan. Masalan, “Hayrat ul-abror” dostonida Alloh olamni o‘zi uchun ko‘zgu etib yaratdi, o‘zi ham nozir (nazar soluvchi), ham manzur (nazar solingan) bo‘ldi, degan fikr ilgari suriladi.

Shu ma'noda, inson atrofga nazar solib, Allohning qudratini, Allohning jamoli nurini ko'rishi mumkin. Baytda tilga olingan Yorning *tomosha qilgani har sori borishi* Alloh taoloning qudrati butun olamni qamrab olganiga ishoradir. El esa uni tomosha qilishi – inson Allohning qudratiga, san'atiga lol qolishini bildiradi. Demak, anglashiladiki, lirik qahramonning qalbidagi ishq bu dunyoviy, avomga xos bo'lgan ishq emas, balki o'zini yaratgan Zotga bo'lgan muhabbatdir. Ammo bu muhabbatning hijroni og'ir, g'ami og'ir. Bu toifa oshiq taqdirning – davroning zulmini hammadan ko'ra ko'proq his etadi, bu zulmdan qutulish uchun esa, qadah to'la may ichish kerak, ya'ni Alloh zikri ila qalbini dunyo g'amlaridan ozod etish kerak, shu eng maqbul yo'l. Chunki insonlar qon yutadimi, may ichadimi davronga farqi yo'q:

Davron sanga zulm etsa, qadahlar to'la may ich,
Qon yutsang ayog'lar to'la, davrong'a ne parvo.

Maqta'da Alisher Navoiy ul sho'x – yor maydon aro kim unga qarasa, tig' bilan halok etayotganini tilga olgan, ammo u ataylab o'z oshig'iga qaramaydi, ya'ni unga tig' urmaydi. Bu yerdagi tasvir tasavvufdagi insonning holi bilan bog'liq. Ya'ni zikr bilan qalbi mast bo'lgan kishining ko'nglida Allohning nuri aks etadi, bu nur esa uni olamga qalb ko'zi bilan nazar solishga undaydi. Shoir *Ul sho'xki maydon aro ko'rganga solur tiyg'* misrasi orqali ushbu haqiqatga ishora qiladi. Ko'rib o'tganimizdek, mazkur g'azal Alisher Navoiyning badiiyati yuksak, mazmuni chuqur asarlari sirasiga mansub bo'lib, unda ham majoziy, ham haqiqiy ishq tasviriga oid ma'no qatlamlarini topish mumkin [Sirojiddinov, 2018: 297–300, 404–412].

Endi esa badiiy san'atlarning ba'zi bir turlariga to'xtalib o'tsak:

Tanosub (ar. – mos, mutanosib, daxldor) – baytda ma'no jihatdan bir-biriga yaqin va o'zaro mutanosib so'zlarni qo'llashga asoslangan badiiy san'at. Ilmi badi'ga doir mumtoz manbalarda muroat un-nazir (ba'zan tavfiq, iytilof va talfiq) nomi bilan keladi. Tanosub san'ati haqidagi dastlabki ma'lumot Umar Roduyoniyning “Tarjumon ul-balog'a” asarida keltirilgan: “Agar she'r aytuvchi ma'no jihatidan bir-biriga o'xshash, xususan “oyu quyosh, daryoyu kishtiy” kabi so'zlarni qo'llasa, uni muroot un-nazir deb ataydilar”. Tanosub haqdagi nisbatan kengroq ma'lumot Atoullah Husayniyning – “Badoyi' us-sanoyi'” asarida berilgan bo'lib, muallif ushbu san'atga shunday ta'rif beradi: “Ani tanosub, tavfiq, iytilof va talfiq ham derlar, Ul andog, durkim, kalomda anga munosib hodisa va nimalarni jam' qilurlar...” Shuningdek, asarda tanosub san'atining darajalari va nomlanishi bilan bog'liq muhim ma'lumotlar ham keltirib o'tilgan. Alisher Navoiy ijodida tanosub san'ati keng istifoda etilgan bo'lib, bu san'atning Shoir lirikasida qo'llanilish holatini quyidagicha tasnif qilish mumkin: 1. Bayt tarkibida bir guruhga mansub va ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bir necha so'zlarni keltirish orqali tanosub san'atini qo'llash. Vasl shomi kuymagan parvona shoyad qolmag'ay, Bu shafaqgun hullakim sham'i

shabistonimdadur. (“Badoye ul-vasat”, 194-gʻazal) 1. Bayt tarkibida ikki maʼno guruhiga oid soʻzlarni keltirib, har ikki guruh orasidagi soʻzlarni bir-biriga qiyoslash yoki qarshi qoʻyish orqali tanosub sanʼatini qoʻllash. Masalan, *Xattining vasfin yozarmen kirpiku xoli bila, Xat yozarda chun zaruratdur qalam birla midod.* (“Gʻaroyib us-sigʻar”, 120-gʻazal).

Tashxis (ar. – jonlantirish, shaxslantirish) – hayvonlar, qushlar, oʻsimliklar va jonsiz narsalarga insonning xususiyatlarini koʻchirish sanʼati. Bu holat tasodifiy boʻlmay, tasvir obyekti boʻlmish hayvon, oʻsimlik yoki jonsiz predmetning muayyan belgisi bilan inson xususiyati yoki feʼl-atvori oʻrtasidagi biror ramziy oʻxshashlikka asoslanadi. Tashxis sanʼati ilmi badiʼga doir manbalarda alohida nom bilan keltirilmaydi, balki istioraning bir turi, baʼzan majozning bir turi sifatida beriladi. Tashxis sanʼati Alisher Navoiy asarlarida koʻproq tabiat lirikasi bilan bogʻliq holatda namoyon boʻladi:

*Uygʻotur subhi bahor elni figʻon birla sahob,
Kim, sabuhiy chogʻidur – mast boʻlung, ey asʻhob.*

*Barq har dam choqilib ishnagach-oʻq tiyra boʻlur,
Yaʻni oʻsh mundin oling umr charogʻigʻa hisob.*

*Yogʻin ahvolinga yigʻlarki, koʻz och uyqudin
Kim, erur sayli mamarri bu koʻhan dayri xarob.*

(“Favoyid ul-kibar”, 41 gʻazal).

Tamsil (ar. – misol keltirish, dalillash) – sheʼr baytining birinchi misrasida ifodalangan fikrga dalil sifatida ikkinchi misrada hayotiy bir hodisani misol qilib keltirishga asoslangan badiiy sanʼat. Bunda birinchi misradagi fikr bilan keltirilgan misol oʻrtasidagi munosabat, yaʼni mantiqiy aloqa koʻpincha qiyosiy yoʻnalishda boʻladi. Tamsil sanʼati mohiyatiga koʻra irsoli masal sanʼatiga oʻxshab ketsa-da, fikrning, maqsadning isboti uchun hayotiy dalillar keltirishi bilan undan farqlanadi, chunki irsoli masalda mashhur maqol, hadis yoki hikmat dalil sifatida keltiriladi.

Tajnis (ar. – jinsdosh, hamjins) – baytda shaklan bir xil yoki bir-biriga yaqin soʻzlarni qoʻllashga asoslangan sheʼriy sanʼat. Asosan nazmda, baʼzan nasrda ham istifoda etiladi. Ilmi badiʼga doir manbalarda tajnisning bir necha turlari farqlanadi. Xususan, Umar Roduyoniyning “Tarjumon ul-balogʻa” asarida tajnisning 4 turi (tajnisi mutlaq, tajnisi murakkab, tajnisi zoid, tajnisi muraddad), Rashididdin Vatvotning “Hadoyiq us-sehr”, Shams Qays Roziyning “Al-moʻjam” (1218–1233) va Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balogʻa” (1436–37) asarlarida 7 turi (tajnisi tom, tajnisi noqis, tajnisi zoid, tajnisi mukarrar, tajnisi murakkab, tajnisi mutarraf, tajnisi xat) keltirib oʻtilgan

Husni ta’lil (ar. – chiroyli dalillash) – biror voqeani unga bevosita daxli bo’lmagan boshqa bir hodisa bilan izohlash san’ati. Bunda Shoir o’zi tasvir etayotgan hodisaga biror go’zal sabab ko’rsatadi. Bu asoslash mantiqiy va hayotiy bo’lmasdan, aksincha xayoliy, shoirona shaklda namoyon bo’ladi. Husni ta’lil san’atining nomi dastlab Umar Roduyoniyning “Tarjumon ul-balog’a” asarida uchraydi. Muallif husni ta’lilni “muayyan obyektни tasvirlashda biri birining sababi bo’lgan ikki sifatning namoyon bo’lishiga asoslangan san’at” sifatida tasvirlaydi. Husni ta’lil haqdagi nisbatan kengroq ma’lumot Atoullloh Husayniyning “Badoyi’ us-sanoyi” asarida berilgan bo’lib, muallif Taftazoniy va Qutbiddin Sheroziyning ushbu san’at haqidagi fikrlariga batafsil to’xtaladi va Taftazoniy tasnifini keltirib o’tadi. Bu tasnifga ko’ra, husni ta’lil quyidagi to’rt turdan iborat: 1) belgining mavjudligi, lekin sabab aniq ko’zga tashlanmaganligi uchun uni xayoliy, badiiy sabab bilan izohlashga asoslangan. 2) belgining zikr etilgan sababdan boshqa yana bir – hayotiy bo’lmagan sababga ega ekanligiga asoslangan. 3) belgining ba’zan sababga ega bo’lish, ba’zan ega bo’lmasligiga asoslangan. 4) belgining umuman sababga ega bo’lmasligiga asoslangan. Turkiy adabiyot, jumladan, Alisher Navoiy ijodida husni ta’lilning ushbu turlari keng qo’llanilgan. Xususan, “G’aroyib us-sig’ar”dan 9-raqam ostida o’rin olgan g’azalning quyidagi baytida husni ta’lilning birinchi turi qo’llanilganligini ko’rish mumkin:

Nomai shavqum ne nav’ ul oyg’a yetkay, chunki men

El otin o’qur hasaddin yozmadim unvon anga [Sabitova T. 2021].

Xulosa o’rnida aytish joizki, Alisher Navoiy ijodi – bu nafaqat o’z davrining, balki butun turkiy adabiyot tarixining bebaho xazinasini bo’lib, unda badiiy san’atlar yuksak darajada mukammal shaklda mujassam topgan. Shoir so’z san’atini faqat ma’no ifodalash vositasi sifatida emas, balki inson ruhiyatini, jamiyatning ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini ifoda etuvchi yuksak estetik hodisa sifatida qo’llagan. Navoiy asarlarida tashbeh, isti’ora, tazod, tajnis, irsoli masal, kinoya, talmeh kabi badiiy san’atlar nafaqat bezak, balki fikrning ichki mazmunini chuqurlashtiruvchi, obrazlar tizimini jonlantiruvchi kuch sifatida xizmat qiladi. Shoirning badiiy tafakkuri so’z va ma’no uyg’unligiga tayanadi. U har bir san’atni matnga bevosita estetik yuklama bilan kiritib, she’riyatni oddiy ifoda vositasidan ruhiy-mantiqiy tizim darajasiga olib chiqqan. Navoiyda badiiy san’atlar fikrni go’zallashtirish bilan bir qatorda, unda falsafiy qatlam, ruhiy sezimlar, muhabbat, vatanparvarlik, insonparvarlik g’oyalari singari mavhum tushunchalarni aniq, obrazli shaklda talqin etish imkonini yaratadi. Shu jihatdan, Navoiy badiiy san’atlarni faqat poetik uslub unsuri emas, balki ma’naviy-estetik dunyoqarashni ifodalovchi tamoyil sifatida qo’llaganini ko’ramiz. Shoirning har bir badiiy usuli orqasida chuqur tafakkur, hayot falsafasi va estetik did mujassamdir. Shu bois Navoiy ijodi nafaqat adabiy, balki ma’naviy, falsafiy, estetik

maktab sifatida o‘rganilmoqda. Uning san’atkorlik mahorati hozirgi zamon adabiyoti uchun ham badiiy tafakkur madaniyatining ibratli namunasi bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar

1. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Tamaddun, 2018. – 526 b.
2. Sabitova T. Navoiy ijodida badiiy san’atlar // Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723